

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17112962

СМЕКАЛОВА Анна Сергеевна

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
студент 2-го курса магистратуры; e-mail: rew17–9@yandex.ru*

САРАФАНОВ Александр Александрович

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru*

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЦФО

Цель исследования – проведение сравнительной оценки плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах Центрального федерального округа (далее ЦФО) для выявления территориальных диспропорций транспортной инфраструктуры. На основе официальных данных Росстата за 2020–2023 гг. применен метод ранжирования регионов по показателю плотности дорожной сети (км/1000 км²), а также метод балльно-рейтинговой оценки для группировки субъектов по уровню развития дорожной инфраструктуры. По результатам исследования выявлена значительная дифференциация: максимальная плотность – Московская область (849 км/1000 км²), минимальная – Костромская область (139 км/1000 км²). Методом балльно-рейтинговой оценки было выделено три группы регионов относительно уровня плотности дорог с твердым покрытием на 1000 км²: высокий уровень (два региона, за исключением Москвы) – значения на 111,32 % и 82,2 % соответственно выше среднего по ЦФО на 2023 год (401,76 км/1000 км²), средний уровень (6 регионов) – показатели в диапазоне 6,49–52,44 % от среднего, низкий уровень (9 региона) – отставание на 25,58–65,4 %. Результаты исследования могут быть использованы при планировании межрегиональных туристских маршрутов, для обоснования инвестиционных программ развития дорожной сети, а также в качестве индикатора транспортной доступности территорий.

Ключевые слова: *сравнительный анализ, плотность автомобильных дорог, Центральный федеральный округ, региональные диспропорции, транспортная инфраструктура, метод балльно-рейтинговой оценки*

Для цитирования: *Смекалова, А. С., Сарафанов, А. А. Развитие туристских маршрутов через призму пространственного распределения плотности автомобильных дорог в ЦФО // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 119–129. DOI: 10.5281/zenodo.17112962.*

Дата поступления в редакцию: 11.07.2025 г.

Дата утверждения в печать: 30.08.2025 г.

UDC 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17112962

Anna S. Smekalova*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**Second year master's student, e-mail: rew17–9@yandex.ru***Alexander A. Sarafanov***Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**PhD in Engineering sciences, Senior Researcher, e-mail: alexsarafanov@mail.ru*

DEVELOPMENT OF TOURIST ROUTES THROUGH THE PRISM OF SPATIAL DISTRIBUTION OF ROAD DENSITY IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

Abstract. *The purpose of the study is to conduct a comparative assessment of the density of paved public roads in the regions of the Central Federal District (after CFD) in order to identify territorial imbalances in transport infrastructure. Based on official data from Rosstat for 2020–2023, the method of ranking regions by road network density (km/1000 km²), as well as the method of point-rating assessment for grouping subjects by the level of road infrastructure development, was applied. The results of the study revealed a significant differentiation: the maximum density is the Moscow region (849 km/1000 km²), the minimum is the Kostroma region (139 km/1000 km²). Using the point rating method, 3 groups of regions were identified with respect to the density of paved roads per 1000 km²: the high level (2 regions, with the exception of Moscow) – values of 111.32 % and 82.2 %, respectively, higher than the average for the Central Federal District in 2023 (401.76 km/1000 km²), the average level (6 regions) – indicators in the range of 6.49 % – 52.44 % of the average, low level (9 regions) – lagging by 25.58–65.4 %. The results of the study can be used when planning interregional tourist routes, to justify investment programs for the development of the road network, as well as as an indicator of the transport accessibility of territories.*

Keywords: *comparative analysis, density of highways, Central Federal District, regional disparities, transport infrastructure, point-rating assessment method*

Citation: Smekalova, A. S., Sarafanov, A. A. (2025). Development of tourist routes through the prism of spatial distribution of road density in the central federal district. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 2025. Volume 19. No. 1, 119–129. DOI: 10.5281/zenodo.17112962. (In Russ.).

Article History**Received** 11 July 2025**Accepted** 30 August 2025**Disclosure statement**

No potential conflict of interest

was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях активизации процессов пространственного развития туристской деятельности транспортная доступность приобретает характер ключевого фактора, детерминирующего потенциал территорий в контексте формирования конкурентоспособных туристских маршрутов. Современная парадигма регионального туристского планирования предполагает необходимость комплексной оценки инфраструктурной обеспеченности территорий, где показатель плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием выступает значимым индикатором транспортной доступности территорий.

Центральный федеральный округ, обладая высоким туристско-рекреационным потенциалом, демонстрирует выраженную разницу в уровне развития дорожно-транспортной инфраструктуры, что создает объективные предпосылки для проведения сравнительного анализа. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления территориальных диспропорций транспортной обеспеченности, оказывающих непосредственное влияние на возможности проектирования и функционирования межрегиональных туристских маршрутов.

Маршрут – путь следования, обозначаемый пунктом отправления, пунктом назначения и любыми остановками и (или) изменением в пути¹.

Маршрут экскурсии – путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение объектов показа².

Экскурсионный маршрут представляет собой стратегически спланированное путешествие, включающее систематически организованный перечень культурных и природных достопримечательностей для посещения. Составление экскурсионного маршрута требует глубокого анализа туристского потенциала

региона, учета интересов целевой аудитории, а также определения ключевых точек привлекательности. Важными компонентами маршрута являются выбор мест для посещения, определение оптимального расписания и длительности экскурсии, а также обеспечение комфортных условий перемещения между точками назначения. Транспортная инфраструктура и мобильность являются основой процветания городов и качества жизни³.

Анализ источников по проблематике

При разработке туристского маршрута особое внимание важно уделить доступности и безопасности маршрутной цепи, придерживаясь следующим нормативным актам:

1. ГОСТ Р 56643–2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Туризм и сопутствующие услуги. Личная безопасность туриста. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.12.2022 N 1706-ст). Настоящий стандарт устанавливает требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья, личной неприкосновенности, а также имущества туристов (экскурсантов) при совершении путешествий и экскурсий;
2. ГОСТ Р 50690–2017 «Туристские услуги. Общие требования», определяет общие требования к туристским услугам, обязательства при реализации продукта или услуги;
3. ГОСТ 32611-2014. «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 228-ст), устанавливает требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении путешествий;
4. ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010

1 ГОСТ Р ЕН 13809–2012 – Туристские услуги. Туроператоры и турагенты. Терминология (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1609-ст).

2 ГОСТ Р 54604–2022 – Туризм и сопутствующие услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования.

3 UN-Habitat, 2020. World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization [Электронный ресурс]. URL: <https://unhabitat.org/world-cities-report-2020-the-value-of-sustainable-urbanization> (дата обращения: 27.02.2025).

№ 580-ст), устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг, в том числе входящих в туристский продукт.

5. ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2011 № 738-ст), устанавливает общие требования к экскурсионным услугам, процессам их формирования и оказания, к которым относят: соответствие функциональному назначению, точность и своевременность выполнения, качество обслуживания и безопасность.
6. Федеральный Закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в котором туристский маршрут трактуется как «путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов»¹. Исходя из утверждения, туристский маршрут может определять программу и быть его неотъемлемой составляющей.

В зависимости от перемещения по пути следования различают линейные, кольцевые, радиальные, а также комбинированные типы маршрутов [2].

Линейный тип маршрута и комбинированные встречаются на практике чаще всего. Примером комбинированного маршрута может послужить посещение Твери и Смоленска в рамках тура по «Золотому кольцу России». Несмотря на статус Золотого кольца России как ключевого туристского маршрута федерального значения, его транспортная инфраструктура характеризуется существенными пространственными диспропорциями. В транспортной структуре также существуют хабовые маршруты с возможностью пересадки с одного маршрута на другой. А. В. Логинов и Д. В. Смирнов (2017) отмечают еще один вид туристского маршрута – бэкпэкинг. Авторы трактуют его как «вид туризма, предполагающий свободное перемещение

по маршруту независимо от наличия дорожно-тропиночной сети» [4].

При научном обосновании цели и задач проектирования туристских маршрутов используются социологический, географический и комплексный подходы.

Социологический подход. В рамках социологических опросов в целях получения представления о мнении отдельных социальных групп проводятся интервью с экспертами, а также анкетирование местных жителей и отдыхающих. На этапе обработки анкет подсчитываются суммы баллов по каждому из параметров оценки и строятся частные рейтинги [3]. В рамках социологического подхода особую ценность представляет субъективное восприятие состояния дорожной инфраструктуры различными группами населения. Для местного населения качество дорог является повседневной практикой перемещения, для жителя отдаленного сельского района оно может быть полностью приемлемо, а для туристов из городов миллионников – полностью неудовлетворительное. Туристы же оценивают дорожную сеть через призму комфорта и временных затрат, а эксперты в туристской сфере и транспортно-индустрии – с экономической точки зрения. Большое количество мнений позволит на максимально точном уровне оценить транспортную инфраструктуру в рамках данного подхода. В своем исследовании Kanwal Sh. (2020) и соавторы анализируют влияние развития транспортной инфраструктуры на уровень поддержки туристской деятельности со стороны местного населения, выявляя положительную взаимосвязь в рамках проекта СРЕК (China-Pakistan economic corridor) [9].

Географический подход. Включает в себя оценку туристско-рекреационного потенциала территории и составление паспорта территории – документа, разрабатываемого в рамках концепции и программы развития туризма в регионе или муниципальном образовании. Нормативно-правовой основой формирования

¹ Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/?ysclid=m9e4fwc5q2884805581 (дата обращения: 27.02.2025).

туристско-рекреационного паспорта территории муниципального уровня стали изменения в Федеральном законе № 131 от 06.10.2003 о правах органов местного самоуправления на создание условий для развития рекреации и туризма [6]. Географический поход при анализе плотности автомобильных дорог в контексте туристско-рекреационного потенциала предполагает комплексную оценку транспортной доступности ключевых объектов показа. При разработке туристских паспортов территорий показатель плотности дорог с твердым покрытием выступает важным индикатором, позволяющим выявить диспропорции инфраструктурного развития, определить приоритетные направления для инвестиций и оптимизировать транспортную структуру туристских маршрутов.

Предпочтения и ожидания участников туристского маршрута, как правило, различаются, поэтому W. Zheng и Z. Liao (2019) предложили внедрение и популяризацию однодневных туров для разных туристских групп [15]. Плотность и качество автомобильных дорог в рамках краткосрочных туров становятся ключевым фактором, определяющим возможность реализации таких туров в течение дня. Оптимальная плотность дорожной сети и качество покрытия позволит минимизировать время в пути между объектами показа, обеспечивая комфортное посещение максимального количества достопримечательностей. I. Senatog (2017) и соавторы в своем исследовании предложили систему PlanTour, которая, опираясь на предпочтение туриста, разрабатывает индивидуальный маршрут с учетом доступной туристской инфраструктуры, в том числе транспортной [7]. M.A. Uwaisy, Z.K.A. Baizala и M.Y. Reditya (2019) предлагают к использованию программу Go Digital, оснащенную системой планирования и поиска оптимальных туристских маршрутов, учитывая предпочтения туриста [13]. Поиск маршрутов строится на основе следующих критериев: популярность, стоимость, количество достопримечательностей по запросу посещения.

При этом алгоритмы программы интегрируют данные о транспортной доступности объектов, учитывая не только расстояние между точками маршрута, но и качество дорог. По мнению S. Ngeoywijit (2022) и соавторов, в целях посещения максимального количества интересных достопримечательностей туристами, помимо основных экскурсионных автобусов, целесообразно арендовать микроавтобусы, курсирующие внутри дестинаций [11]. Использование микроавтобусов как гибкого транспортного решения особенно актуально для дестинаций с низким уровнем дорожной инфраструктуры, позволяя охватывать даже удаленные достопримечательности, которые недоступны для крупных экскурсионных автобусов. W. Zhenga (2020) считает, что при проектировании маршрута акцент на качественную туристскую инфраструктуру является обязательным критерием проектировки маршрута, который многие игнорируют [14].

Результаты исследования

Установленная взаимосвязь между качеством дорожной инфраструктуры и возможностями проектирования туристских маршрутов обуславливает необходимость детального анализа пространственного распределения плотности автомобильных дорог в региональном плане. В данном исследовании оценка плотности дорожной инфраструктуры проводится для субъектов Центрального федерального округа, позволяя не только проанализировать абсолютные показатели транспортной обеспеченности территорий, но и объективно сопоставить инфраструктурный потенциал различных дестинаций. Такой подход дает возможность определить приоритетные направления для развития транспортной сети с учетом текущих диспропорций и перспектив развития туристских маршрутов на территории.

Составим таблицу показателей плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах Центрального федерального округа за 2020–2023 год, согласно данным Росстата (таблица 1).

Табл. 1. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах ЦФО на 1000 км² за 2020–2023 годTable 1. Density of Paved Public Roads per 1000 km² in Central Federal District (CFD) for 2020–2023

Регион	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Белгородская область	738	743	744	732
Брянская область	325	328	329	331
Владимирская область	357	365	378	394
Воронежская область	377	396	419	429
Ивановская область	338	341	336	338
Калужская область	341	348	361	365
Костромская область	138	139	139	139
Курская область	380	383	387	384
Липецкая область	549	559	564	567
Московская область	798	811	820	849
Орловская область	394	397	405	409
Рязанская область	274	280	281	285
Смоленская область	326	330	333	337
Тамбовская область	294	295	297	299
Тверская область	257	256	257	258
Тульская область	414	417	420	427
Ярославская область	276	282	285	287
Город Москва	2 585	2 623	2 652	2 522

Источник: Данные государственной статистики¹.

Для анализа используются следующие методы:

1. метод ранжирования регионов по показателю плотности дорожной сети (км/1000 км²);
2. метод балльно-рейтинговой оценки для группировки субъектов по уровню развития дорожной инфраструктуры.

Исходя из данных в табл. 1, наибольшая плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 км² на конец 2023 года зафиксирована в Москве, Московской, Белгородской и Липецкой областях. Москва является лидером по данному показателю, что обусловлено

концентрацией экономической активности, плотной застройкой и развитой инфраструктурой столицы. Московская область демонстрирует сопоставимо высокие показатели, что обусловлено близким расположением к Москве и высоким влиянием на ее транспортную доступность. В случае Белгородской области столь высокие показатели связаны с капитальным ремонтом дорог, реконструкцией и развитием дорожной сети с ежегодными проверками качества. По данным СМИ, в 2024 года Белгородскую область Росавтодор и Минтранс отметили одним из лидеров по обновлению дорог, согласно нацпроекту

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2024//Росстат [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204> (дата обращения: 27.02.2025)

«Безопасные качественные дороги». Липецкая область значительно опережает по показателям соседние регионы благодаря качеству и переходу на новые дорожные ГОСТы. По словам подрядчика, нельзя экономить на материалах, рабочей силе, лабораторных исследованиях в целях качественного покрытия вне зависимости от сезона и наполненности движения. Так, показатели в Московской и Белгородской областях на 111,32 % и 82,2 % соответственно выше среднего по ЦФО на 2023 год (401,76 км/1000 км²) (не считая Москву).

Самые низкие показатели на конец 2023 года наблюдаются в Костромской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Тамбовской областях. Судя по мнению властей и местных жителей, состояние дорожной инфраструктуры неудовлетворительное, но активно ведутся работы по устранению проблем. Одной из причин низких показателей является приоритетная работа по улучшению региональных трасс, а на ремонт муниципальных дорог зачастую выделяются средства по остаточному принципу в небольшом объеме. Показатели Костромской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей варьируются в диапазоне 25,58–65,4 % от среднего по ЦФО на 2023 год (не считая Москву).

Наиболее выраженная положительная динамика изменений показателей с 2020 по 2023 год прослеживается у Воронежской (+52 км/1000 км²), Московской (+51 км/1000 км²) и Владимирской (+37 км/1000 км²) областей. Данные регионы, кроме Московской области, не входят в тройку лидеров по высокому уровню дорожной инфраструктуры, однако устойчивый рост показателей свидетельствует о целенаправленной работе в этой сфере и перспективах дальнейшего роста качества дорог.

Наибольшая отрицательная динамика прослеживается в Москве (–63 км/1000 км²), Белгородской (–6 км/1000 км²) и Курской (–4 км/1000 км²) областях. Снижение плотности дорог с твердым покрытием в столице может быть связано с сокращением протяженности дорог за счет оптимизации транспортной сети, то есть

ликвидацией дублирующих участков и реконструкции развязок. В любом случае отрицательная динамика скорее отражает качественную трансформацию транспортной системы, нежели реальное ухудшение транспортной инфраструктуры. Интересно, что, несмотря на один из самых высоких показателей по ЦФО, Белгородская область демонстрирует отрицательную динамику показателя, что может быть связано с исключением некоторых транспортных путей из реестра дорог общего пользования. В Курской области причина может быть та же.

С помощью метода балльно-рейтинговой оценки выделим три группы регионов Центрального федерального округа (для более точных значений – без учета показателя Москвы) относительно плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец 2023 года. В своем исследовании Е. С. Малых, А. А. Веприкова и Ю. А. Колесова (2020) применяют на практике метод балльно-рейтинговой системы, обозначая его основную структуру [5]. В расчетах используются абсолютные значения показателей, а плотность дорог анализируется по трехбалльной шкале: высокая плотность, средняя и низкая. Далее определяется «балловый шаг» путем определения значения разницы максимального и минимального показателя, поделенного на количество баллов, и соответствующие три диапазона (табл. 2).

Далее, опираясь на диапазон показателей, определим уровень плотности дорог в регионах ЦФО (табл. 3).

Таким образом, среди регионов наблюдается выраженная пространственная поляризация: к группе с высоким уровнем плотности дорог с твердым покрытием относятся две области, со средним – шесть, с низким – девять. Московская область была включена в анализ, несмотря на экстремальные значения показателя, так как разница с Белгородской областью существенно меньше межкластерного разрыва между Белгородской и Липецкой областями (117 км/1000 км² и 165 км/1000 км² соответственно), исключение привело бы

Табл. 2. Диапазон оценки уровня плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах ЦФО на 1000 км² за 2023 год

Table 2. Assessment Range of Paved Public Road Density per 1000 km² in the Central Federal District (CFD) for 2023

Уровень плотности	Диапазон	Шаг
Низкий	139–375,67	236,67
Средний	375,68–612,34	236,67
Высокий	612,35–849	236,67

Источник: Составлено авторами.

Табл. 3. Оценка уровня плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах ЦФО на 1000 км² за 2023 год

Table 3. Assessment of Paved Public Road Density per 1000 km² in the Central Federal District (CFD) for 2023

Высокий	Средний	Низкий
<ul style="list-style-type: none"> Московская область Белгородская область 	<ul style="list-style-type: none"> Липецкая область Воронежская область Тульская область Орловская область Владимирская область Курская область 	<ul style="list-style-type: none"> Калужская область Ивановская область Смоленская область Брянская область Тамбовская область Ярославская область Рязанская область Тверская область Костромская область

Источник: Составлено авторами.

к потере важной закономерности пространственной организации дорожной сети. Показатели средней группы варьируются в диапазоне 6,49 % – 52,44 % от среднего по ЦФО за 2023 год без учета Москвы (401,76 км/1000 км²).

Вывод

Выявленные диспропорции требуют дифференцированного подхода к транспортному планированию.

Для регионов с высоким уровнем плотности дорог с твердым покрытием рекомендуется разработка однодневных кольцевых или радиальных туристских маршрутов с возможностью посещения максимального количества достопримечательностей за короткое время за счет качественных скоростных дорог. Преимущество качества дорог также целесообразно

использовать для создания сложносоставных туристских маршрутов, где транспорт будет частью впечатлений (тематические автобусы: ретро-, арт-, Hi-Tech – автобусы). Результаты исследований J. M. Denstadli и J. Kr. S. Jacobsen (2011) демонстрируют ключевую роль придорожных достопримечательностей в формировании общей удовлетворенности автотуристов, подчеркивая необходимость включения максимального количества таких объектов в маршрут [8].

Для регионов со средним уровнем плотности дорог с твердым покрытием рекомендуется создание хабовой модели туристских маршрутов с комбинированной (радиально-кольцевой) структурой, где областные центры выступают транспортными узлами. Это

позволит максимально использовать существующую инфраструктуру для организации многодневных комбинированных туров (автобус + пешие или велосипедные маршруты). Проблемы реализации велосипедных маршрутов рассматривают в своем исследовании L. Mundet, J. Marin и A. Figueroa (2022), отмечая необходимость развития шоссейного велосипедного туризма [10]. В своем исследовании И. А. Акифьева (2018) отмечает, что в системе хабовых перевозок «каждый город или райцентр становится «хабом» – крупным пересадочным пунктом, выполняя роль концентратора и соединительного узла» [1]. Тур рекомендуется многодневный

в целях охвата максимального количества достопримечательностей.

Для регионов с низким уровнем плотности дорог с твердым покрытием рекомендуется организация экспедиционных туров с использованием транспорта повышенной проходимости. По мнению Т. Takano, Н. Morita и Y. Hayashi (2025), разнообразие многоцелевого транспорта является важным аспектом для развития автомобильных дорог [12]. Также рекомендуется внедрение специализированных тематических маршрутов по определенным туристским кластерам либо сезонных предложений с линейным типом маршрута или бэкпэкингом.

Список источников

3. Акифьева, И. А. Теория и практика применения хабовых маршрутов при организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом // *Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Омск, 08–09 февраля 2018 года.* – Омск: Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), 2018. – С. 185–188.
4. Гресь, Р. А. Классификация туристических маршрутов // *Проблемы Науки.* – 2016. – № 4 (46). – С. 25–32.
5. Кружалин, В. И. Теоретико-методологические подходы к туристско-рекреационному проектированию // *Теория и практика туризма.* – Т. 139 из Вопросы географии. – М: Издательский дом Кодекс, 2014. – С. 100–122.
6. Логинов, А. В., Смирнов, Д. В. Сравнительная характеристика видов активного пешеходного туризма // *Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения.* – 2017. – № 4. С. 90–98.
7. Малых, Е. С., Веприкова, А. А., Колесова, Ю. А. Оценка туристско-рекреационного потенциала Кирово-Чепецкого района Кировской области для проектирования маршрута выходного дня // *Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология.* – 2022. – № 3(39). – С. 94–104. doi: 10.26456/2226-7719-2022-3-94-104.
8. Шабалина, Н. В., Каширина, Е. С., Лукьяненко, Е. А. Глава 5. Туристские маршруты. Туристские маршруты Крымского полуострова // *Организация туристской деятельности.* – Майкоп: ООО «Электронные издательские технологии», 2021. – С. 95–122.
9. Cenamor, I., de la Rosa, T., Núñez, S., Borrajo, D. Planning for tourism routes using social networks. In *Expert Systems with Applications.* – 2017, vol. 69. – Pp. 1–9. doi: 10.1016/j.eswa.2016.10.030.
10. Denstadli, J. M., Jacobsen, J., Kr, S. The long and winding roads: Perceived quality of scenic tourism routes. In *Tourism Management.* – 2011, vol. 32(4). – Pp. 780–789. doi: 10.1016/j.tourman.2010.06.014.
11. Kanwal, Sh., Rasheed, M.I., Pitafi, A.H., Pitafi, A., Ren, M. Road and transport infrastructure development and community support for tourism: The role of perceived benefits, and community satisfaction. In *Tourism Management.* – 2020, vol. 77. doi: 10.1016/j.tourman.2019.104014.
12. Mundet, L., Marin, J., Figueroa, A. How to develop a road cycling tourism destination. Girona as a case study. In *Journal of Outdoor Recreation and Tourism.* – 2022, vol. 39. doi: 10.1016/j.jort.2022.100566.
13. Ngeoywijit, S., Kruasom, T., Ugsornwongand, K., Pitakaso, R., Sirirak, W., Nanthasamroeng, N., Kotmongkol, Th., Srichok, Th., Khonjun, S., Kaewta, Ch. Open innovations for tourism logistics

- design: A case study of a smart bus route design for the medical tourist in the city of Greater Mekong subregion. In *Journal of open innovation: Technology, market, and complexity*. – 2022, vol. 8(4). doi: 10.3390/joitmc8040173.
14. Takano, T., Morita, H., Hayashi, Y. Road improvement effectiveness from a quality of life (QOL). In *Perspective, transportation research Procedia*. 2025, vol. 82. – Pp. 1687–1699. doi: 10.1016/j.trpro.2024.12.149.
 15. Uwaisy, M. A., Baizal, Z. K. A., Reditya, M. Y. Recommendation of scheduling tourism routes using Tabu search method (case study bandung). In *Procedia Computer Science*. – 2019, vol. 157. – Pp. 150–159. doi: 10.1016/j.procs.2019.08.152.
 16. Zheng, W., Ji, H., Lin, C., Wang, W., Yu, B. Using a heuristic approach to design personalized urban tourism itineraries with hotel selection. In *Tourism Management*. – 2020, vol. 76. doi: 10.1016/j.tourman.2019.103956.
 17. Zheng, W., Liao, Z. Using a heuristic approach to design personalized tour routes for heterogeneous tourist groups. In *Tourism Management*. – 2019, vol. 72. – Pp. 313–325. doi: 10.1016/j.tourman.2018.12.013.

References

1. Akifyeva, I. A. (2018) *Teorija i praktika primenenija habovyh marshrutov pri organizacii perevozok passazhirov avtomobil'nyh transportom [Theory and practice of using hub routes in the organization of passenger transportation by road] // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya molodyh uchjonyh: sbornik nauchnyh trudov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchjonyh, Omsk, 08–09 fevralja 2018 goda [Fundamental and applied research of young scientists: proceedings of the II International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Omsk, 08–09 February 2018] – Omsk: Sibirskij gosudarstvennyj avtomobil'no-dorozhnyj universitet (SibADI). – Pp. 185–188. (In Russ.)*
2. Gres, R. A. (2016) *Klassifikacija turistscheskich marshrutov [Classification of tourist routes] // Problems of Science. – No. 4 (46). – Pp. 25–32.*
3. Kruzhalin, V. I. (2014) *Teoretiko-metodologicheskie podhody k turistsko-rekreacionnomu proektirovaniju [Theoretical and methodological approaches to tourist and recreational design] // Teorija i praktika turizma [Theory and practice of tourism]. Vol. 139 iz Voprosy geografii. – M: Izdatel'skij dom Kodeks, – Pp. 100–122.*
4. Loginov, A. V., Smirnov, D. V. (2017) *Sravnitel'naja karakteristika vidov aktivnogo peshehodnogo turizma [Comparative characteristics of types of active hiking] // Vestnik akademii detsko-junoscheskogo turizma i kraevedeniya [Bulletin of the academy of children's and youth tourism and local history]. – No. 4. – C. 90–98.*
5. Malykh, E. S., Veprikova, A. A., Kolesova, Yu. A. (2022) *Ocenka turistsko-rekreacionnogo potentsiala Kirovo-Chepeckogo rajona Kirovskoj oblasti dlja proektirovanija marshruta vyhodnogo dnja [Assessment of the tourist and recreational potential of the Kirovo-Chepetsky district of the Kirov region for designing a weekend route] // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Geografija i geojekologija [Bulletin of Tver State University. Series: Geography and Geoecology]. Vol. 3(39), 94–104. doi: 10.26456/2226-7719-2022-3-94-104.*
6. Shabalina, N. V., Kashirina, E. S., Lukyanenko, E. A. (2021) *Glava 5. Turistskie marshruty. Turistskie marshruty Krymskogo poluoostrova [Chapter 5. Tourist routes. Tourist routes of the Crimean Peninsula] // Organizacija turistskoj dejatel'nosti [Organization of tourist activities]. – Majkop: OOO «Jelektronnye izdatel'skie tehnologii». – Pp. 95–122.*
7. Cenamor, I., de la Rosa, T., Núñez, S., Borrajo, D. (2017) *Planning for tourism routes using social networks [Klassifikatsiya turistscheskich marshrutov] // Expert Systems with Applications [Problemy Nauki]. – Vol. 69. – Pp. 1–9. doi: 10.1016/j.eswa.2016.10.030.*
8. Denstadli, J. M., Jacobsen, J., Kr, S. (2011) *The long and winding roads: Perceived quality of scenic tourism routes [Teoretiko-metodologicheskie podkhody k turistsko-rekreacionnomu*

- proektirovaniyu] // *Tourism Management [Teoriya i praktika turizma]*. – No. 32(4). – Pp. 780–789. doi: 10.1016/j.tourman.2010.06.014.
9. Kanwal, Sh., Rasheed, M. I., Pitafi, A. H., Pitafi, A., Ren, M. (2020) Road and transport infrastructure development and community support for tourism: The role of perceived benefits, and community satisfaction [Otsenka turistsko-rekreatsionnogo potentsiala Kirovo-Chepetskogo rayona Kirovskogo oblasti dlya proektirovaniya marshruta vykhodnogo dnya] // *Tourism Management [Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya i geoekologiya]*. – Pp. 90–98. doi: 10.1016/j.tourman.2019.104014.
 10. Mundet, L., Marin, J., Figueroa, A. (2022) How to develop a road cycling tourism destination. Girona as a case study. In *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*. – Vol. 39. doi: 10.1016/j.jort.2022.100566.
 11. Ngeoywijit, S., Kruasom, T., Ugsornwongand, K., Pitakaso, R., Sirirak, W., Nanthasamroeng, N., Kotmongkol, Th., Srichok, Th., Khonjun, S., Kaewta, Ch. (2022) Open innovations for tourism logistics design: A case study of a smart bus route design for the medical tourist in the city of Greater Mekong subregion. In *Journal of open innovation: Technology, market, and complexity*. – Vol. 8(4). doi: 10.3390/joitmc8040173.
 12. Takano, T., Morita, H., Hayashi, Y. (2025) Road improvement effectiveness from a quality of life (QOL). In *Perspective, transportation research Procedia*. – Vol. 82. – Pp. 1687–1699. doi: 10.1016/j.trpro.2024.12.149.
 13. Uwaisy, M. A., Baizal, Z. K. A., Reditya, M. Y. (2019) Recommendation of scheduling tourism routes using Tabu search method (case study bandung). In *Procedia Computer Science*. – Vol. 157. – Pp. 150–159. doi: 10.1016/j.procs.2019.08.152.
 14. Zheng W., Ji H., Lin C., Wang W., Yu B. (2020) Using a heuristic approach to design personalized urban tourism itineraries with hotel selection. In *Tourism Management*. – vol. 76. doi: 10.1016/j.tourman.2019.103956.
 15. Zheng, W., Liao, Z. (2019) Using a heuristic approach to design personalized tour routes for heterogeneous tourist groups. In *Tourism Management*. – Vol. 72. – Pp. 313–325. doi: 10.1016/j.tourman.2018.12.013.